

YOSHLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN RETSIDIV
JINOYATCHILIK PROFILAKTIKASINI
TAKOMILLASHTIRISH
BABABEKOV NODIR DJURABAYEVICH

Toshkent Davlat Agrar universiteti "Huquqshunoslik" kafedrasida katta
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14010794>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-oktabr 2024 yil
Ma'qullandi: 25-oktabr 2024 yil
Nashr qilindi: 30-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

yoshlar, retsidiv jinoyatchilik va uning oldini olish, huquqbuzarlik, ta'lim va tarbiya, yoshlar siyosati, profilaktika.

ABSTRACT

Maqolada yoshlar tomonidan sodir etilayotgan retsidiv jinoyatchilikning profilaktika yo'llari, yoshlar jinoyatchiligining dolzarb muammolari, shuningdek, mualliflarning yoshlar jinoyatchiligining erta oldini olishga oid zamonaviy yondashuvlari, yoshlarning huquqiy madaniyati va huquqiy ongini oshirish, ta'lim va tarbiya, yoshlarni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash masalalari va yoshlar siyosati haqida fikr, tahlil, taklif va tavsiyalar bayon etilgan. Bundan tashqari, yoshlar jinoyatchiligini erta oldini olishning ayrim yo'nalishlari ishlab chiqildi, bo'sh vaqtni samarali tashkil etish bo'yicha ayrim taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha sohalardagi keng ko'lamli islohotlarning barchasi yoshlarni ijtimoiy himoya qilish masalasi bilan bevosita bog'liq. Ammo hozirgi dunyoda paydo bo'layotgan tahdid va muammolar, albatta, mamlakatimizda o'sib borayotgan yoshlarning ongiga ta'sir qiladi. Shunday ekan, siyosatimizning ustuvorligi yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik oqibatlariga qarshi kurashish emas, balki bunday holatlarning oldini olish va bartaraf etishdan iborat. O'tgan davr mobaynida respublikamizda huquqbuzarliklarning oldini olish va yoshlar bilan ishlashni samarali yo'lga qo'yish borasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar soni sezilarli darajada kamaydi va jinoiy vaziyat sezilarli darajada yaxshilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatida "Mamlakatimizdagi tub o'zgarishlar, yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishni kun tartibiga qo'yimoqda. Yoshlar bilan ishlash samaradorligini baholash bo'yicha yagona ko'rsatkichlar ishlab chiqish, yoshlar siyosatini baholash milliy indeksini joriy etish kerak.

O'zbekiston Yoshlar ittifoqi "**O'zbekiston yoshlari - 2025**" konsepsiyasini ishlab chiqishi, unda ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni voyaga yetkazishning amaliy chora-tadbirlari belgilanishi zarur.

Jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda hech kim chetda turmasligi, "**O'z bolangizni, o'z uyingizni, o'z Vataningizni ko'z qorachig'idek asrang**"! degan shior odamlarimiz qalbidan chuqur joy olishi kerak.

Jamiyatimizda aholi, ayniqsa, yosh yigit-qizlarimizning ma'naviy va ma'rifiy saviyasini doimiy yuksaltirish - birinchi darajali ahamiyatga egadir.

Shu bois, “**Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari**” degan dasturiy g’oya asosida, yoshlarni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarini shakllantirish – o’ta sharaflı vazifadir.

Yoshlar bo’yicha Qoraqalpog’iston Respublikasidan boshlangan yangi tashabbusimizni butun mamlakatimiz bo’yicha amalga oshiramiz. Men viloyat rahbarlarini, joylardagi barcha jamoatchilikni ushbu masalaga jiddiy e’tibor berishga chaqiraman”. [1].

Huquqbuzarlikning oldini olish haqida fikr yuritishdan avval “huquqbuzarlik” va “profilaktika” tushunchasiga e’tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu terminlar nafaqat huquq nazariyasi va amaliyotida, balki fanning boshqa sohalarida ham qo’llanilishi mumkin.

Huquq nazariyasida “huquqbuzarlik” jamiyat uchun xavfli bo’lgan qilmish (harakat yoki harakatsizlik) [2, s. 45], boshqa manbada - jamoaga asoslangan va qonuniy belgilangan qonun yoki jamiyat hayoti qoidasining buzilishi sifatida aniqlanadi [3, s. 652]. Ushbu ta’riflar asosida qonunda jinoyatlarning ijtimoiy xavfiligi va jinoyatlar uchun javobgarlik belgilangan: a) fuqarolik; b) intizomiy; v) ma’muriy; g) jinoyat turlari.

“Profilaktika” so’zi yunoncha “propylylacticos” so’zidan kelib chiqqan bo’lib, o’zbek tiliga so’zma-so’z tarjima qilib, “himoya”, “oldini oluvchi” degan ma’nolarni anglatadi [4, s. 316]. “Profilaktik yordam” atamalari “oldini olish, bartaraf etish” (saqlash), “asrash”, “xabarnoma, bildirishnoma, ogohlantirish” atamalarining sinonimlari hisoblanadi [5].

O’zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, **huquqbuzarliklar profilaktikasi** huquq-tartibini saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo’llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlar tizimi [6].

Ilmiy tadqiqotlar jinoyatchilikning oldini olish tushunchasining ma’nosini yanada aniqlashtirishga qaratilgan ta’riflarni taklif etadi:

X.M.Abzalovning so’zlariga ko’ra, jinoyatchilikning oldini olish ijtimoiy va huquqiy jarayon bo’lib, uni iste’mol qilish, oziqlantirish hamda ijtimoiy ahamiyatga ega bo’lgan hodisalarni bartaraf etadi, kamaytiradi, cheklaydi, zaiflashtiradi va yo’q qiladi [7, b. 573];

N.S.Salayevning so’zlariga ko’ra, “profilaktika tushunchasi ikki jihatdan iborat:

- 1) tibbiy ma’noda kasalliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui;
- 2) huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui.

Shu ma’noda, penitensiar tizimining profilaktik funksiyasi deganda, mahkumni qonunga itoatkor fuqaro sifatida tuzatish orqali yangi ijtimoiy xavfli harakatlarni sodir etishga to’sqinlik qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar, shu jumladan, harakatlar majmui va vazifalar majmui tushuniladi” [8, p. 15];

I.Ismailov, K.R.Abdurasulova, I.Yu.Fozilov tomonidan ta’kidlanganidek, jinoyatchilikning oldini olish - umumiy, maxsus, shaxsiy va jabrdiyda jinoyatchilikning oldini olishning huquqiy, ma’rifiy, profilaktik, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-axloqiy, tibbiy, psixologik, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlar tizimidir [9, p. 190].

Jinoyatchilikning oldini olish qonun va tartibni muhofaza qilish va mustahkamlash, shuningdek, jinoyat sodir yetilishiga imkon beruvchi sabab va sharoitlarni aniqlash va bartaraf yetishga xizmat qiluvchi umumiy, individual, maxsus va jabrlanuvchining oldini olish tizimi, degan olimlarning yuqoridagi fikrlariga qo'shilamiz.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, yoshlar o'rtasida retsdiv jinoyatchilikning profilaktikasi – bu yoshlarni retsdiv jinoyat qurboni bo'lish xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlari bo'lib, yoshlarga ta'lim va tarbiya berish, retsdiv jinoyatlarni sodir etishga moyil yoshlarni o'z vaqtida aniqlash, o'rganish, sabab va sharoitlarini bartaraf etish, yoshlar tomonidan sodir etilgan retsdiv jinoyatlarning erta oldini olish, retsdiv jinoyatlarning har qanday namoyon bo'lishiga nisbatan murossasizlik hissini shakllantirish va rivojlantirish degan xulosaga kelish mumkin.

Bundan tashqari, yoshlar o'rtasida retsdiv jinoyatchilikning profilaktikasi quyidagilarga qaratilgan:

- 1) retsdiv jinoyatlarni sodir etayotgan yoshlar o'rtasida qonun ustuvorligini mustahkamlash;
- 2) retsdiv yoshlar tomonidan retsdiv jinoyatlarni sodir etishga imkon beruvchi sabab, sharoitlarni aniqlash va o'rganish hamda bartaraf etish;
- 3) yoshlar tomonidan sodir etilgan retsdivizm sabablarini aniqlash va ularga imkon beruvchi sharoitlarni o'rganish, bartaraf etish (zararsizlantirish);
- 4) yoshlarning retsdiv jinoyatlar qurboniga aylanishi xavfini kamaytirish;
- 5) retsdiv jinoyatlar sodir etishga moyil yoshlar, muqaddam sudlangan va jazoni ijro etish muassasasidan ozod etilgan, shu jumladan, retsdiv jinoyatlarni sodir etgan yoshlarni ijtimoiy qayta tiklash va ijtimoiy moslashishiga yordam berish;
- 6) yoshlar o'rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonun ustuvorligini mustahkamlash.

Muxtasar qilib aytganda, yoshlar o'rtasida retsdiv jinoyatchilikni oldini olish va profilaktika ishlarini rivojlantirish eng muhim vazifalardan biri bo'lmog'i kerak. Quyidagilarni samarali tashkil etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- yoshlarning retsdiv jinoyatchiligi va boshqa daydi xatti-harakatlarining barham berish, ayniqsa, yosh avlodning noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- yoshlarning huquq, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoyasini ta'minlash, ularning umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limiga kirish, ishga joylashishiga ko'maklashish hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish;
- istiqloq g'oyalariga sadoqat, vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, xalqning an'ana va urf-odatlariga hurmat tuyg'usini chuqurlashtirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;
- yoshlarni zo'ravonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan, "ommaviy madaniyat"ning halokatli oqibatlaridan, shuningdek, boshqa axborot va mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish;
- davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, o'zini o'zi boshqarish organlari va boshqa fuqarolik jamiyati institutlari bilan yoshlar yoki boshqa daydi xatti-harakatlarning sabablari va shartlarini bartaraf etishda yaqin hamkorlik.

Yoshlar o'rtasida retsidiv jinoyatchilikning oldini olishni tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar tahlili natijalari asosida yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning profilaktikasi samaradorligini oshirish bo'yicha asosiy chora-tadbirlar:

- penitensiar muassasalardan ozod etilgan yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini o'rnatish, shu jumladan ular bilan bevosita va ochiq muloqot qilish;
- retsidiv jinoyatchilikning oldini olish va chek qo'yish chora-tadbirlari samaradorligini oshirish, ayniqsa, yoshlar tomonidan, shuningdek, qonunchilikni rivojlantirish va qo'llash orqali ularni amalga oshirish sabablari va shartlarini aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish;
- idoralararo hamkorlikni yanada rivojlantirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, jumladan, videokuzatuv, elektron hisob-kitob va axborot almashinuvi;
- yoshlar o'rtasida retsidiv jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik nazoratini mustahkamlash, davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirish, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish institutlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan bevosita hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- yoshlarni profilaktik chora-tadbirlarning mazmun-mohiyati, qonuniylik holati va jinoyatchilik darajasi haqida xabardor qilish maqsadida ommaviy axborot vositalari bilan faol hamkorlik;
- yoshlar o'rtasida retsidiv jinoyatchilikning oldini olish samaradorligi darajasini, shu jumladan, huquqbuzarliklar dinamikasini aniqlashda fuqarolar bilan hamkorlik darajasini hisobga olish;
- yoshlar o'rtasida retsidiv jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha idoralararo dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda maqsadli, sohaviy ixtisoslashuv, mintaqaviy va boshqa xususiyatlarni ta'minlash;
- ijtimoiy muammolarni hal etish chora-tadbirlari samaradorligini oshirish, birinchi navbatda, yoshlar bandligini, ularning ijtimoiy foydali faoliyatga jalb etilishini ta'minlash, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish;
- yoshlar tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyatchilikni sodir etish sabab va shart-sharoitlarni o'rganish, oldini olish, va bartaraf etish bo'yicha profilaktika ishlarining zamonaviy usullarini joriy etish imkonini beruvchi har tomonlama ilmiy-amaliy tadqiqotlar o'tkazish;
- retsidiv jinoyatchilik qurboniga aylangan, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan yoki takroran jinoyat sodir etgan, xulq-atvor normalariga rioya qilmaydigan yoshlarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa yordam ko'rsatish tizimini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik sabablarini aniqlashga qaratilgan keng ko'lamli profilaktika ishlarini amalga oshirish lozim. Bu borada davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolik o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, korxonalar, ta'lim muassasalari va boshqa muassasalar yoshlarning jinoyatchilikka salbiy munosabatini shakllantirishi lozim. Buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning so'zlarining ahamiyati bugungi kunda ham millatimiz uchun muhim va dolzarbdir: "Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir".

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi [Elektron resurs]. Kirish rejimi: <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasiprezidenti-shavkat-mirziyevning-oliy-25-01-2020> Murojlat / (murojlat sanasi: 25.10.2021).
2. Saidov A., Tadjixanov U., Odilqoriyev X. Davlat va huquq asoslari: darslik: Darslik. T.: «Sharq», 2001. 450 b.
3. Yuridik ensiklopediya / yuridik fanlari doktori, professor U.Tadjixanov. T.: «Sharq», 2001. 1205 b.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati: 80000 dan ortiq so'z va iboralar. J.III. T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» GNI, 2006. 1032 b.
5. Slovari i ensiklopedii na Akademike. [Elektron resurs]. Kirish rejimi: <https://dic.academic.ru/> (murojlat sanasi: 25.10.2021).
6. O'zbekiston Respublikasining Qonuni «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida» 2014 yil 14 maydagi [Elektron resurs]. Kirish rejim: <https://lex.uz/docs/2387359/> (murojlat vaqti: 25.10.2021).
7. Abzalova X.M. Kriminologik tasniflash va qasddan odam o'ldirish jinoyatining profilaktikasi // Kriminologiya. Maxsus qism: Darslik / mualliflar jamoasi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. 573 b.
8. Salayev N.S. Penitensiar tizimning profilaktik vazifalari samaradorligini oshirish: yuridik Fanlar doktori dissertatsiyasining aftoreferati (DSc). T., 2017. 53 b.
9. Kriminologiya. Umumiy qism: IIV oliy o'quv yurtlari uchun darslik / I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Yu.Fazilov. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. 272 b.